

Грицук О. В.

*Горлівський інститут іноземних мов
Державного вищого навчального закладу
«Донбаський державний педагогічний університет», м. Дніпро*

Грицук Ю. В.

*Донбаська національна академія будівництва і архітектури,
м. Івано-Франківськ*

ДІАГНОСТИКА СУБ'ЄКТ-СУБ'ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧІВ І ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

DIAGNOSTICS OF THE SUBJECT-SUBJECT INTERACTION OF TEACHERS AND STUDENTS OF HIGHER EDUCATION

The article is devoted to the topical issue of psychological diagnostics of the subject-subject interaction of teachers and students of higher education. Emphasis is made on the development of methods for studying its structural components, such as communicative, cognitive, emotional, motivational, and behavioral. The questionnaire is planned to be used in the psychodiagnostic and psychocorrective work of a practical psychologist working in a higher education institution.

Keywords: *educational process, subject-subject interaction, psychological diagnostics, higher education, student, teacher.*

Освітній процес у закладах вищої освіти будується на принципах студентоцентрованого навчання, особистісно орієнтованої освітньої парадигми на основі компетентнісного, системного, партисипативного та інтегративного підходів. Вони передбачають комунікацію та взаємодію викладачів та здобувачів вищої освіти як активних суб'єктів, зусилля яких спрямовані на моделювання та розвиток індивідуальної траєкторії професійного розвитку кожного суб'єкта. Викладачі і здобувачі є рівноправними партнерами в освітньому процесі, відповідальними за власне особистісне й професійне зростання.

Важливою складовою суб'єкт-суб'єктної взаємодії викладачів і здобувачів виступає діалог, підвалинами якого є спільна мета, узгодженість завдань, внутрішня мотивація, взаєморозуміння, емпатія, повага, педагогічний оптимізм, високий рівень активності, зацікавленість у результатах педагогічного спілкування, інтерес до особистості, толерантність. Викладач і здобувач під час взаємодії в освітньому середовищі створюють об'єднання, спільноту.

У суб'єкт-суб'єктній взаємодії викладачів та здобувачів вищої освіти велику роль відіграє особистісна компетентність педагогів у комунікації зі здобувачами. Перед авторами постає завдання створення опитувальника, спрямованого на дослідження саме особистісної компетентності викладачів у взаємодії зі студентами. Постановка такого завдання передбачає поетапну реалізацію таких кроків: відповідно до теоретичної моделі професійної

компетентності особистості викладача у педагогічній діяльності створити перелік тверджень, що характеризують компоненти особистісної компетентності; здійснити процедуру апробації опитувальника, визначити надійність та валідність його пунктів і шкал. Важливим є те, що педагог має відстежувати свої психоемоційні реакції та реакції здобувачів та усвідомлювати такі особливості структурних компонентів суб'єкт-суб'єктної взаємодії, як комунікативний, когнітивний, емоційний, мотиваційний, поведінковий.

При вивченні комунікативного компоненту суб'єкт-суб'єктної взаємодії важливо дослідити, як реагує викладач на ситуацію, коли здобувач вищої освіти, наприклад, виводить помилкові судження; чи усвідомлює і враховує це педагог, в яких він знаходиться міжособистісних стосунках і відносинах зі здобувачами на практичних заняттях, щоб створити мікрогрупи для групової роботи здобувачів. У дослідженні когнітивного компоненту важливо вивчити, чи ділиться викладач під час освітнього процесу своїми враженнями від власної педагогічної роботи і роботи здобувачів на навчальному занятті; чи вважає викладач, що кожний здобувач вищої освіти може висловити думку про те, чим саме для нього корисна тема, що розглядається. При вивченні емоційного компонента велику роль відіграє той факт, що на навчальних заняттях викладач помічає зміни настрою у здобувачів; цікаво дослідити, які почуття з'являються у педагога, що він відчуває, коли здобувач не відповідає на його запитання або питання іншого здобувача за темою навчального заняття. У мотиваційному компоненті інформативним є те, які викладач використовує спеціальні прийоми для привернення уваги здобувачів, як він може підтримувати стан їхньої працездатності протягом всієї тривалості навчального заняття. Поведінковий компонент описує, як змінюються форми та методика ведення лекції викладачем, коли у здобувачів коливається настрій під час навчального заняття. При вивченні регулятивного компоненту важливо дослідити, як викладач реагує на випадок, коли у нього через невдалу відповідь здобувача з'являється поганий настрій, що він пригадує зі своїх студентських років. Враховано різні варіанти відповідей респондентів. Варіанти відповідей охоплюють сім шкал: від «0» (безумовно ні) до «6» (безумовно так).

Опитувальник може бути застосовано у психодіагностичній роботі практичного психолога, який працює у закладі вищої освіти, а також може слугувати основою для створення психокорекційної програми, програми тренінгу, спрямованої на покращення суб'єкт-суб'єктної взаємодії викладачів і здобувачів вищої освіти.